

**ДНІПРОВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ О.
ГОНЧАРА**

Кафедра міжнародних відносин

КУРСОВА РОБОТА

на тему: «Роль кібербезпеки в геополітичній стратегії»

Студентки 3 курсу, групи «СМ-22-2»

Спеціальності: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
регіональні студії»

Науковий керівник: доцент кафедри міжнародних відносин, кандидат
політичних наук,

Кількість балів: _____

Національна шкала: _____

Оцінка ECTS: _____

Члени комісії : _____

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

(підпис) (прізвище та ініціали)

м. Дніпро, 2026 р.

ЗМІСТ

Вступ	3
Розділ 1. Теоретичні основи ролі кібербезпеки в геополітиці...	5
1.1. Кібербезпека як ключовий елемент сучасної геополітики...	5
1.2. Еволюція кіберзагроз та їх вплив на міжнародну політику.	6
1.3. Міжнародне право і регулювання в кіберпросторі.....	9
Розділ 2. Аналіз ролі кібербезпеки у геополітичних стратегіях.	11
2.1. Кіберстратегії провідних держав світу.....	11
2.2. Альянси та партнерства у сфері кібербезпеки	14
2.3. Україна та кіберзагрози: сучасні виклики та відповіді.....	17
Розділ 3. Рекомендації щодо вдосконалення кібербезпеки у геополітичному контексті.....	23
3.1. Стратегічні пріоритети для держав.....	23
3.2. Міжнародна співпраця	25
3.3. Роль приватного сектора у зміцненні кібербезпеки	27
Висновки	32
Список використаної літератури	35

ВСТУП

В умовах глобальної цифровізації, роль кібербезпеки в геополітичній стратегії стає все більш вагомим. У часи коли, держави ведуть боротьбу за домінування не тільки над ресурсами й територією, а й за інформацію та технологічне домінування, вивчення ролі кібербезпеки в геополітиці стає все більш актуальним. Держави впроваджують цифрові технології в критичну інфраструктуру, функціонування державних установ та оборону. Уразливість цих сфер через недостатній захист ставить під загрозу національну безпеку та глобальну стабільність. Оскільки цифрові технології безупинно розвиваються, актуальність цієї роботи полягає в тому, щоб проаналізувати роль кібербезпеки в геополітичній стратегії в більш сучасному контексті.

Об'єктом дослідження виступають процеси і явища, пов'язані з кібербезпекою як компонент сучасної геополітики. А також їхній вплив на міжнародні відносини, національну безпеку та глобальну стабільність.

Предмет дослідження в темі «Роль кібербезпеки в геополітичній стратегії» - це вплив кібербезпеки на формування, реалізацію та ефективність геополітичних стратегій держав та міжнародних організацій. Також предметом дослідження можна визначити підходи, стратегії та механізми, що визначають роль кібербезпеки як інструменту впливу у сучасній геополітичній конкуренції, а також способи їх практичної реалізації на національному та міжнародному рівнях.

Мета дослідження полягає в тому, щоб узагальнити усі наявні знання щодо ролі кібербезпеки в геополітиці, зрозуміти, як інформаційна захищеність впливає на формування, реалізацію та ефективність геополітичних стратегій, а також розробити рекомендації щодо її вдосконалення.

Основними завданнями дослідження у цій темі визначаються необхідністю систематизації наявних знань, аналізу практичного досвіду, зокрема України, та розробки рекомендацій, які дозволяють державам і міжнародним організаціям ефективно реагувати на виклики у кіберпросторі.

Методологічні засади дослідження теми «Роль кібербезпеки в геополітичній стратегії» забезпечують структурований підхід до вивчення проблеми та її аналізу. Поєднання теоретичних та емпіричних методів дозволяє дослідити кібербезпеку як явище, її місце у геополітиці та розробити рекомендації для вирішення сучасних викликів. Цей підхід сприяє не лише кращому розумінню проблеми, але й формуванню практичних рішень для підвищення глобальної стабільності та захищеності міжнародного інформаційного простору.

В цій роботі використовувалися здебільшого матеріали з іноземних ресурсів. Це дозволило дослідити тему більш глибоко та у більш глобальному вимірі, що дозволило отримати більше якісної інформації для цієї курсової роботи.

РОЗДІЛ 1. Теоретичні основи ролі кібербезпеки в геополітиці

1.1 Кібербезпека як ключовий елемент сучасної геополітики

За для, глибшого розуміння викладеної теми, спочатку потрібно визначити, що таке кібербезпека та її роль у державному управлінні. Якщо описувати кібербезпеку одним словом, то це – захищеність. Якщо ж давати повне визначення, то кібербезпека – це процес захисту комп'ютерних систем та даних від кібератак.

Кібербезпека являється критично важливим аспектом державного управління, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні захисту інформаційних і комунікаційних систем від зловживань і зловмисних дій. Це еволюціонувало від розглядання цього аспекту переважно як технічної проблеми до визнання серйозної проблеми управління та адміністрування. Уряди країн використовують цифрові технології для різних операцій. Як приклад можна привести український застосунок «Дія», де зберігається багато важливої та конфіденційної інформації громадянина України – паспортні дані, різні свідоцтва і тп. Також є багато внутрішніх баз даних для підтримки ефективної роботи, окремо для кожної сфери (охорона здоров'я, поліція, міграційна служба і тп.) Забезпечення захисту цих даних є критично важливими для держави.

Кіберпростір став критично важливим компонентом національної безпеки через його повсюдний вплив на політичну, економічну, соціальну та військову сфери. Зростаюча залежність від інформаційних і комунікаційних технологій перетворила кіберпростір на важливий майданчик як для отримання та реалізації можливостей, так і для загроз, що вимагає надійних стратегій національної безпеки. Реальність така, що в глобальному розумінні кіберпростір став новим полем для

міжнародної боротьби за владу, що впливає на міжнародний баланс сил і потребує перегляду та адаптації структур національної безпеки.

Місце кіберпростору в національній безпеці значно зросло останні десятиліття. Все більше країн усвідомлюють, що інформаційний простір, як і звичайний, потребує державного регулювання та законодавчої бази на всіх рівнях життєдіяльності як окремого індивіда, так і суспільства в цілому. Кібербезпека є основоположним аспектом національної безпеки, забезпечуючи захист держави, суспільства та систем державного управління від кіберзагроз. Цей напрямок формує фундамент національної безпеки, створюючи механізми протидії таким загрозам, як кібервійна, кібертероризм і атаки на державні системи. Зараз можна спостерігати, як держави активно приймають закони та ініціативи, щоб інтернет не став пристанищем для беззаконня та безкарності. Можна навести як приклад, що в Україні було прийнято рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України», де чітко визначено головні виклики в кіберпросторі для країни.

1.2 Еволюція кіберзагроз та їх вплив на міжнародну політику

З розвитком інформаційних технологій, розвивалися також і кіберзагрози, шляхом як ускладнення, так і збільшення їх кількості та різноманітності. Спочатку кіберзагрози були відносно простими та часто створювалися окремими хакерами. Згодом, загрози ставали все складніші та масштабніші. На сьогоднішній момент кіберзагрози включають широкий спектр атак, таких як фішинг, вебатаки, зловмисне програмне забезпечення, відмова в обслуговуванні (DoS) та маніпуляції нульового дня. Поява складного шкідливого програмного забезпечення, також підкреслила потенціал використання кіберзброї в конфліктах на державному рівні. Як приклад, можна навести DoS атаки на банківські системи України або

зламування телеканалів задля поширення певної інформації. Яскравий приклад, коли найвідоміший мобільний оператор України, а саме Київстар був зламаний хакерами держави агресора. Що призвело до масового занепокоєння, форсмажорних ситуацій в приватному підприємстві, знищенню певної частини ІТ – інфраструктури та спричинили проблеми в банківському секторі (зокрема йдеться про ПриватБанк та Ощадбанк). Тепер розглянемо кожний вищезгаданий вид кіберзлочинства трохи детальніше.

Фішинг – це вид кіберзлочинності, який полягає в тому, щоб обманним шляхом отримати конфіденційну інформацію користувачів, таку як паролі, дані банківських карт або інші персональні дані. Зазвичай, це відбувається шляхом підроблення повідомлення електронної пошти, вебсайти або інші засоби комунікації, які виглядають як офіційні джерела. До того ж фішинг є одним із найпоширеніших способів омані в інтернеті.

Вебатаки — це навмисні спроби використати вразливі місця у вебдодатках, щоб отримати неавторизований доступ до даних, порушити роботу служб або викрасти конфіденційну інформацію. Ці атаки можуть бути спрямовані на різні аспекти веббезпеки, включаючи конфіденційність, цілісність і доступність.

Шкідливе програмне забезпечення включає різні типи шкідливого програмного забезпечення, наприклад віруси, черв'яки, шпигунське програмне забезпечення та трояни. Ці програми призначені для пошкодження, руйнування або отримання несанкціонованого доступу до комп'ютерних систем.

Атаки на відмову в обслуговуванні (DoS) — це зловмисні спроби порушити нормальне функціонування мережі, служби або системи шляхом переповнення потоком непотрібного трафіку або використання вразливостей для збою системи. Ці атаки мають на меті зробити цільові ресурси недоступними для законних користувачів.

Маніпуляція нульового дня стосується використання вразливостей програмного забезпечення, які невідомі постачальнику чи розробнику програмного забезпечення. Ці вразливості називають «нульовим днем», оскільки розробники мали нуль днів, щоб усунути та виправити недолік, перш ніж його використають зловмисники.

Кібернетичні загрози суттєво вплинули на міжнародну політику, змінивши хід та динаміку конфліктів, також сюди можна включити боротьбу за новітні технології та спеціалістів з цієї сфери, тим самим впливаючи на національну безпеку та напрямки розвитку держави створивши необхідні нові форми та варіації для міжнародного співробітництва й формування політики сьогодення.

Так виникла нова форма війни, а саме на інформаційному поприщі. Така війна, хоч і віртуальна, але не менш небезпечна. Це новітній формат війни, де діють інші правила гри та умови. Це може бути досить неочевидно, так би мовити, тонка робота, яка тихенько реалізується. Ця гра вдовгу потроху отруює, неочевидно й підступно, можна навіть порівняти це з вибухівкою уповільненої дії. Звичайно, що конфлікт в цифровому просторі може мати різні форми, наприклад більш очевидні кібератаки різних видів або шпигунство та тиха пропаганда, яка непомітно просуває потрібні наративи серед найбільш уразливої категорії суспільства.

Також було вже згадано вище, про конкуренцію серед провідних країн за технології. Як приклад, можна навести протистояння Сполучених Штатів Америки та Китаю. Якщо США, зосередженні на досягненні успіху у сфері цифрових технологій через залучення найкращих спеціалістів з усіх куточків світу та співпраці з іншими країнами, наприклад альянс СНІР 4 створений під керівництвом США разом з Японією, Південною Кореєю та Тайванем. Цей альянс був створений задля того, щоб зміцнити співпрацю між цими основними гравцями у виробництві напівпровідників і зменшити залежність від Китаю в критично важливих технологічних секторах.

Але зростання кіберзагроз призвело до розвитку кібердипломатії, коли країни співпрацюють для формулювання національних кіберстратегій і спільної протидії кіберзагрозам. Це охоплює договори та угоди, різні ініціативи, котрі спрямовані на боротьбу з кіберзлочинністю та створення заходів задля посилення безпеки в цифровому просторі.

Також варто зазначити, що зараз, в епоху, коли цифрові технології дуже бурхливо розвиваються, зокрема штучний інтелект, є як виклики, так і перспективи для подальшого розвитку. До викликів можна віднести законодавчі та політичні прогалини, які мають проблеми з механізмом створення ефективної боротьби з кіберзлочинністю. Також потрібно враховувати той факт, що зараз цифрові технології бурхливо розвиваються, що ускладнює розробляти ефективну законодавчу базу. А проте, це можна розглядати як перспективу до регулювання кібернетичного простору.

1.3 Міжнародне право і регулювання в кіберпросторі

Як вже зазначалося, що цифрові технології не завжди були вагомими для держав і з їх розвитком, розвивається і міжнародне право та його реалізація в кіберпросторі. Однак регулювання цифрового простору все ще залишається певним викликом, оскільки кіберпростір набрав обертів у своєму розвитку і що дуже ускладнює процес розробки дієвих та ефективних норм міжнародного права, саме в цій сфері.

Кіберпростір викликає багато юридичних питань, серед яких захист даних, боротьба з кіберзлочинністю, повага до прав людини та визначення юрисдикції у глобальному масштабі. Міжнародне право стає невіддільною частиною в створенні правил гри для держав, корпорацій та громадян.

Однією з ключових тем є захист даних. Глобальні проблеми, які стосуються кібербезпеки, потребують відповідної співпраці багатьох країн

та створення й розвитку єдиних стандартів. До найвідоміших документів, що мають глобальне значення, відносяться Конвенція ради Європи про кіберзлочинність, або ще вона відома як Будапештська конвенція.

Кіберпростір є важливою частиною сучасного світу, але його регулювання на міжнародному рівні залишається складним викликом для міжнародної спільноти. Міжнародне право, без сумніву, застосовується до кіберпростору, але його конкретне застосування пов'язане з проблемами через швидкі темпи технологічного прогресу. Існуючі міжнародно-правові рамки намагаються врахувати унікальні характеристики кіберпростору, такі як його глобальний, транскордонний характер і нематеріальні компоненти кібервзаємодій. Попри ці труднощі, дуже важливо застосовувати міжнародні правові принципи, щоб уникнути правової ізоляції, яка може підірвати державний суверенітет і безпеку в глобальному розумінні.

РОЗДІЛ 2. Аналіз ролі кібербезпеки у геополітичних стратегіях

2.1 Кіберстратегії провідних держав світу

У цьому підрозділі буде детально розглянута кіберполітика таких країн, як США та Китай. Це пов'язано з тим, що це два гіганти на міжнародній арені, які протистоять один одному та забезпечують свої інтереси різними шляхами й методами. Було б дуже корисно для подальшого аналізу та окреслення переваг й недоліків їхніх кіберстратегій, що дозволить розробити певні рекомендації.

Кіберстратегія США. Щодо кіберстратегії США можна окреслити те, що вона є багатогранною та спрямована як на оборонних, так і на наступальних стратегіях з метою захисту національної безпеки, підтримки стратегічних переваг та сприянню розвитку безпечних цифрових технологій. Далі буде розглянуто основні компоненти кіберстратегії Сполучених Штатів Америки.

Захист критично важливої інфраструктури. Цей аспект не є чимось унікальним, бо є в стратегії кожної країни, але й оминути його не можна. Як вже вище згадувалося, країни активно використовують цифрові технології задля більшої ефективності роботи різних державних структур, наприклад охорона здоров'я або фінансові послуги. Оскільки це критично важлива інфраструктура для держави, то звичайно, що потрібно забезпечувати максимальний захист даних та безперебійність роботи цифрових технологій.

Співпраця з іншими країнами та недержавними акторами. Оскільки Сполучені Штати прагнуть залишатись лідерами в цій сфері, тож їхня політика також спрямована на міжнародну співпрацю та дотримання норм. Держава наголошує на те, що тільки спільними зусиллями можна досягти безпеки в кіберпросторі, безумовно просуваючи своє бачення як цього

досягти. Це охоплює дипломатичні зусилля в області кібервзаємодії, співпрацю з союзниками для розробки спільних стандартів кібербезпеки та протистояння злочинним діям в цифровому просторі, в тому числі превентивні міри задля забезпечення сталого розвитку та безпеки в цифровому вимірі.

Економічне процвітання та інтеграція. Кібербезпека розглядається як ключовий аспект технологічної конкуренції, оскільки можна спостерігати тенденцію бурхливого розвитку технологій з інноваціями й становлення їх у різних аспектах життєдіяльності як окремого індивіда, так і суспільства в цілому. Тож США прагнуть зберегти технологічне лідерство, захистити інтелектуальну власність і запобігти економічному шпигунству. Це включає обмеження на передачу технологій, санкції проти кібердіяльності та інвестиції у внутрішні кібернетичні потенціали, зокрема в стартапи та людський капітал. Щодо людського капіталу тут можна виокремити два напрямлення, це інвестиція в професіоналізм людей з відповідною фаховою спеціалізацією та інвестиції в освіту всього населення, задля збільшення обізнаності в кіберпросторі серед звичайних громадян.

Тож підбиваючи підсумки, можна сказати, що в загальний підхід США до кіберстратегії є гнучким та адаптивним, беручи до уваги те, що кіберпростір і загрози в ньому постійно розвиваються. Політика в цьому аспекті спрямована на те, щоб бути проактивною, оборонною та здатною реагувати на широкий спектр кібервикликів, зберігаючи технологічне лідерство та захищаючи власні національні інтереси.

Кіберстратегія Китаю. Щодо політики Китаю в кіберпросторі можна виділити наступні аспекти, а саме наголошення на кібербезпеці, економічному розвитку, управлінні Інтернетом, що сприяє підтримці політичної стабільності. Китай прагне позиціювати себе як світового лідера в галузі технологій, забезпечуючи при цьому жорсткий державний контроль над внутрішнім використанням Інтернету. Як можна

відслідкувати вже, це те що Китай спирається більше на власні сили та розвиток, ніж поглибленню партнерства з іншими державами та організаціями.

Власний цифровий простір всередині країни. Як вже зазначалось вище, що правляча політична партія Китаю розглядає цифровий простір в країні, як підтримку політичної стабільності. Кіберпростір підлягає жорсткому контролю та цензурі, що ізолює Китай від зовнішнього світу. В країні не можна користуватися звичними для нас мобільними застосунками та пересічній людині не вдасться скористатися китайським застосунком, що розрахований на внутрішнього споживача.

Міжнародне співробітництво. Щодо цього аспекту можна сказати, що Китай використовує свій політичний вплив та економічні важелі аби просувати свої технології, тим самим роблячи своїх партнерів залежними. Як приклад можна використовувати китайську ініціативу «Один пояс, один шлях» в рамках якої Китай експортує свою технологічну інфраструктуру в країни, що розвиваються. Китай також прагне впливати на глобальне кіберуправління, просуваючи своє бачення суверенітету в Інтернеті. Це ґрунтується на підтримці реформ у міжнародному управлінні кіберпростором для відображення його принципів та інтересів.

Інвестиції в розвиток вітчизняних технологій. Китай проводить агресивну політику розвитку внутрішнього технологічного потенціалу, спрямовану на зменшення залежності від іноземних технологій. Це характеризується такими діями як великі грошові інвестиції у вітчизняну технологічну інфраструктуру, заохочення розвитку продуктів власного виробництва та використання їх, надання державної підтримки китайським технологічним компаніям.

Звичайно, що це не усі пункти, зокрема кібернетичний захист критичної інфраструктури, що є дещо базованим аспектом в кіберстратегіях країн. Загалом було більше приділено уваги на певні особливості політики

Китаю в кіберпросторі, яка зосереджена на зміцненні національної безпеки за допомогою комплексних регуляторних заходів, одночасно відстоюючи свій суверенітет над цифровими просторами. Уряд прагне створити безпечне середовище для своєї цифрової економіки, одночасно просуваючи контрольований Інтернет-ландшафт, який узгоджується з його політичними цілями.

Якщо порівнювати ці два підходи до кіберстратегій, то можна одразу ж сказати, що для Китаю цифрові технології розглядається як ще один важіль як в політичній, так і в економічній сфері всередині країни. Коли ж США використовують кібернетичний простір для просування та захисту демократичних цінностей по всьому світу залучаючи зусилля також інших міжнародних акторів.

2.2 Альянси та партнерства у сфері кібербезпеки

Міжнародний простір у цифровому вимірі також потребує спільних зусиль як для розвитку, так і для забезпечення безпеки. Альянси та партнерства з кібербезпеки мають вирішальне значення для боротьби з глобальною природою кіберзагроз. Вони передбачають співпрацю між країнами, організаціями та приватними структурами для зміцнення колективних можливостей кібербезпеки, обміну розвідувальними даними та встановлення міжнародних норм відповідальної поведінки в кіберпросторі.

Роль НАТО та Європейського Союзу у розробці спільних стратегій кібербезпеки є ключовою у протидії сучасним кіберзагрозам. Обидві організації мають унікальні сильні сторони та обов'язки, а їхня співпраця укріплює не тільки європейську, а і глобальну стійкість до кібернетичних загроз. Далі буде розглянуто як роботу кожного об'єднання окремо, так і в синергії.

НАТО. НАТО зосереджується на колективній обороні, наголошуючи на військовій та цифровій безпеці. Політика об'єднання визнає кіберпростір областю операцій так само як і операції на землі, в повітрі, в морі та в космосі, оскільки за останні десятиліття цифрові технології міцно вкоренилися в державні механізми. Тож серйозна кіберзагроза може запустити механізм колективного захисту відповідно до статті 5. Також можна виділити пункт, як обмін інформацією. Альянс ділиться розвідувальною інформацією про загрози та найкращим досвідом між державами-членами через Агентство зв'язку та інформації НАТО, що сприяє оперативним відповідям та діям на загрози. Ще до ключових стратегічних цілей можна віднести підвищення стійкості цифрових технологій країн-учасниць до кіберзагроз та стримування потенційних кіберсупротивників за допомогою демонстративних захисних і наступальних можливостей.

ЄС. Оскільки Європейський Союз є більш політичним та економічним об'єднанням, на відміну від НАТО, то самостійна діяльність союзу в цьому напрямку не така багатостороння. Тут також можна виділити такі аспекти як, захист критичної інфраструктури, зокрема інфраструктуру як наднаціональних інституцій, так і окремої країни, яка є учасницею ЄС. В цей список ще входить просування загальноєвропейських стандартів кібербезпеки, включно з розробкою правових та регуляторних механізмів. Тобто ЄС, як політичний та економічний союз, зосереджує свою увагу на регулятивній базі, цивільному захисті та економічній стійкості, коли НАТО орієнтовано на оборону та за потреби наступальні дії, як превентивна міра.

НАТО-ЄС співпраця. Щодо співпраці між НАТО та Європейським Союзом можна розглядати як потужну синергію між двома гігантами. Загалом політика ЄС в контексті оборони дуже покладається на військові можливості та оборонний потенціал НАТО, що спричинило певну залежність. А втім, як НАТО, так і ЄС визнають важливість співпраці,

оскільки кіберзагрози доволі часто спрямовані не тільки на військові системи, а і на цивільні також, до того ж правові норми та забезпечення їх виконання є не менш важливим елементом. Ключовими сферами для співпраці є обмін інформацією, обмін досвідом, протидія кібернетичним загрозам та розробка спільних стандартів та протоколів, усі ці аспекти співпраці більш детально розглянуто далі.

Обмін інформацією та досвідом. Загалом це доволі базований аспект співпраці, який не є чимось унікальним. Країни-учасниці сприяють глобальній кібербезпеці шляхом обміну наявною інформацією та набутого досвіду. Це сприяє адаптивності стратегій до бурхливого розвитку як можливостей цифрових технологій, так і до нових загроз.

Протидія кібернетичним загрозам. Обидва об'єднання мають досвід з регулюванням кризовими ситуаціями. Доступ до наявних ресурсів задля здійснення операцій, коли ЄС може використовувати ресурси НАТО, а НАТО може використовувати ресурси, які має ЄС. Це партнерство є центральним у їхньому стратегічному співробітництві. Також варто згадати, що наявні прецеденти з кіберзагроз підштовхують обидві організації до більш тісної співпраці, що охоплює розбудову потенціалу, стратегічну комунікацію та зусилля з боротьби з тероризмом.

Розробка спільних стандартів та протоколів. ЄС та НАТО разом працюють над гармонізацією стандартів кібербезпеки, що дозволяє створити єдиний підхід до захисту критичної інфраструктури. Це включає спільну роботу над стратегіями управління ризиками, розвитком технологій шифрування та захистом мереж від складних кібератак.

Підсумовуючі, можна побачити, що як окремо НАТО та ЄС, так і в синергії НАТО-ЄС, окреслюються сфери впливу і є розуміння того, який вклад в міжнародну кібернетичну безпеку кожен може зробити. ЄС та НАТО відіграють вагомую роль у підтримці безпеки в сучасному світі, і їх співпраця у сфері кібербезпеки є надзвичайно важливою. Спільні стратегії

дозволяють ефективніше протистояти кіберзагрозам, захищати критичну інфраструктуру та забезпечувати стабільність у цифровому просторі.

2.3 Україна та кіберзагрози: сучасні виклики та відповіді

Війна в Україні триває не тільки на землі, на морі та в повітрі, але й в кіберпросторі. Це було визначено як загрозу національній безпеці ще до повномасштабного вторгнення, в рішенні Ради національної безпеки й оборони України від 14 травня 2021 року «Про Стратегію кібербезпеки України», де вказано на злочинні дії країни-агресора в цифровому просторі, тому можна окреслити той факт, що Україна перебуває у фокусі постійних кіберзагроз. Ці загрози охоплюють різні сфери життєдіяльності: державний сектор, критичну інфраструктуру, економіку та навіть повсякденне життя громадян.

Державні установи та цифрова інфраструктура є однією з основних цілей для різних типів кіберзагроз. Україна не одноразово ставала об'єктом масштабних кібернетичних атак. Як приклад, можна навести атаку на систему державної скарбниці та «Укрзалізницю» у 2017 році, відома як Petya/NotPetya. Подібні злочинні дії зосередженні на підриві функціонування державних інституцій, створення хаосу серед суспільства та на зниження рівня довіри громадян до чинної влади.

Критична інфраструктура. До критичної інфраструктури відноситься енергетичний сектор, транспортна інфраструктура, охорона здоров'я, система водопостачання, фінансова система, промисловість, інформаційно-комунікаційні технології та державне управління. Взимку 2015-2016 років Україна стала першою у світі країною, яка пережила кібератаки на енергосистему, що призвело до такого наслідку як масштабні відключення електроенергії. Подібні інциденти можуть спричинити не тільки економічні втрати, а також і небезпеку для людського життя.

Кібератаки на установи економічної сфери. Ця сфера також потерпає від кібератак різної складності. Хакерські групи часто націлюються на фінансові установи з ціллю отримати доступ до конфіденційних даних, викрадання коштів або нашкодити репутації. Окрім того, вже згадані вище фішинг та кібершахрайство стають дедалі поширеними видами злочинів, наражаючи на небезпеку як бізнес, так і звичайних людей, які користуються послугами банку.

Також окремим пунктом потрібно окреслити загрози, які пов'язані з інформаційною війною, яка триває вже більше десятиліття. Це дуже небезпечні загрози націлені на думки громадян та й в цілому суспільства. Таким чином держава-агресор спрямовує свою пропаганду на найбільш незахищене верство населення та поширює дезінформацію, яка впливає на їхній світогляд, що в кінцевому результаті призводить до невідворотних наслідків. Під «незахищене верство населення» мається на увазі ті люди, які мають низький рівень критичного мислення та більш вразливі до таких інформаційних атак. Тому як наслідок, проводиться дуже багато заходів, де людям розповідають про медіаграмотність та загалом проводяться заходи на розвиток критичного мислення. Це дуже цінно та важливо, особливо в наш час, коли інформація відіграє значущу роль на будь-якому рівні життєдіяльності як суспільства, так і окремого індивіда. Фейкові новини, пропаганда та підробка офіційних документів створюють атмосферу недовіри та можуть дестабілізувати ситуацію в країні.

Для ефективної протидії цим загрозам Україна активно розвиває власні кіберспроможності, навіть в умовах повномасштабної війни. Це містить в собі комплексний підхід, який складається з міжнародної співпраці, вдосконаленні українського законодавства та стратегій (постійна робота над удосконаленням стратегій, щодо кібербезпеки, шляхом покращення технологій, розвитку людського капіталу та вдосконалення

законодавчих норм для інтеграції з міжнародними стандартами), розбудова стійкості до кіберзагроз (як приклад можна навести, перенесення державної та комерційної IT-інфраструктури у безпечні хмарні сервіси, такі як AWS або Google Cloud), розвиток кіберрозвідки та кібервійська (створення національного центру реагування на кіберінциденти CERT-UA, який швидко аналізує загрози та оперативно координує дії націлені на протидію кібератак), а також протидія дезінформаційним кампаніям держави-агресора (цей аспект містить такі дії, як ідентифікація та блокування шкідливих інформаційних ресурсів, що поширюють фейки та провокації, які потенційно можуть нашкодити українському суспільству та націлені на заподіяння шкоди національній безпеці).

Міжнародна співпраця та підтримка України. Міжнародне суспільство підтримує Україну на всіх фронтах війни та надає ресурси й можливості протистояти агресії, в тому числі й в цифровому вимірі. Це охоплює активну співпрацю з такими партнерами, як НАТО та ЄС, чії зусилля спрямовані на надання технічної підтримки та обміну досвідом у боротьбі з кібернетичними загрозами, а також це містить обмін технологіями, аналіз методів атак та координацію спільних дій. Також слід зазначити, що багато приватних IT-компаній надають Україні свої продукти та послуги безплатно, в тому числі для захисту від кібератак на українські установи.

Аналіз ефективності українських кіберстратегій та співпраці з міжнародними організаціями. Це дуже важливий пункт, оскільки він дає більш чітко, на прикладах зрозуміти, які дії є ефективними в умовах повномасштабної війни, а де є прогалини й що можна у зв'язку з цим покращити. Безумовно, що Україна протягом останніх років зіткнулася з безпрецедентними викликами у сфері кібербезпеки. Військова агресія та ескалація кібератак на державні інституції, критичну інфраструктуру та приватний сектор змусили державу активно розвивати національну

кіберстратегію та власні можливості протидії кібернетичним загрозам. Як вже зазначалося, що співпраця з міжнародними партнерами, такими як НАТО, ЄС та приватними ІТ-компаніями, стала вагомим компонентом розвитку власних кіберпотужностей.

Українські кіберстратегії демонструють високу результативність в умовах війни. За допомогою міжнародної підтримки та власних зусиль вдалося знизити число успішних кібератак на критичну інфраструктуру, створити централізовану систему реагування та зміцнити інформаційну безпеку. До цього високого показника ефективності протидії кіберзагрозам призвели такі дії української влади, як удосконалення кіберзахисту об'єктів енергетики, транспорту та державних установ, шляхом перенесення даних у хмарні сервіси, що дозволило захистити їх від фізичних та кібернетичних атак, що як наслідок зменшило ризики втрати критичної інформації під час війни. Також, до цього переліку можна віднести вище згаданий центр CERT-UA, що регулярно аналізує загрози, координує розслідування атак і видає рекомендації, що покращують стійкість систем. Ще одним напрямком розвитку можна окреслити створення освітніх програм із кібербезпеки, що сприяє підготовці нових кадрів. Сюди ще причетна діяльність в інтернет-просторі, коли українські хакери атакують ворожі ресурси, тим самим паралізуючи роботу пропагандистських платформ і забезпечують доступ до правдивої інформації для громадян як країни-агресора, так і для світової спільноти. Також вище згаданий та детально описаний, такий аспект як міжнародна співпраця.

Попри значний прогрес України у сфері кібербезпеки, також варто зазначити наявність певних прогалин та можливостей для покращення. В цьому списку можна зазначити нестачу людських ресурсів. Україна стикається з дефіцитом кваліфікованих фахівців у сфері кібербезпеки. Так, існують різні ініціативи, як от CyberPeople, що безумовно є корисними, але їх масштаб дещо обмежений. Це не дозволяє швидко заповнити дефіцит

кадрів. Також в цей список можна включити пункт про недостатню інтеграцію між приватним сектором, державними структурами та міжнародними партнерами з метою обміну даними про всілякі кіберзагрози. Такий розрив може уповільнювати реагування на атаки та загрози. Ресурсний аспект також відіграє вагомую роль. Не зважаючи на міжнародну допомогу, фінансування внутрішніх проєктів залишається дещо недостатнім, що обмежує роботу та розвиток. Цей фактор уповільнює модернізацію інфраструктури та розвиток національних рішень у сфері кіберзахисту. Щодо технологічної залежності, варто зазначити, що значна частина захисту базується на іноземних технологіях (Microsoft, Google, Cloudflare). Така ситуація призводить до залежності України від іноземних технологій та розробок, що створює ризики у випадку політичних чи економічних змін. Також є проблеми з управлінням кібернетичним простором. Невизначеність у розподілі відповідальності між різними відомствами (СБУ, CERT-UA, Міноборони), що може призводити до виконання одних і тих самих задач і у разі чого не зрозуміло чітко хто та за що буде нести відповідальність. Слід також визнати, що Україна не має комплексної протидії дезінформації. Боротьба з фейками та пропагандою наразі обмежується, лише блокуванням окремих джерел інформації, що безумовно має свої результати, але цього все ще недостатньо для потужного захисту українського інфопростору. На останок, можна згадати обмеженість у правовій базі. Звичайно, що законодавство України у сфері кібербезпеки поступово оновлюється, але залишається менш досконалим, ніж у країнах НАТО та ЄС. Це уповільнює інтеграцію України у міжнародні системи кіберзахисту.

Загалом можна побачити український прогрес у сфері кіберзахисту за останні декілька років, що дає відповідні результати, але також є ще куди розвиватися та вдосконалювати вже існуючі механізми. Подолання цих прогалин дозволить Україні ще більше зміцнити свою систему

кіберзахисту, зменшити залежність від зовнішніх ресурсів і ефективніше протистояти зростаючим викликам у кіберпросторі.

РОЗДІЛ 3. Рекомендації щодо вдосконалення кібербезпеки у геополітичному контексті

3.1 Стратегічні пріоритети для держав

У сучасному світі, де інформаційні технології стали невіддільною частиною людського життя, забезпечення кібернетичної безпеки є одним із ключових завдань для усіх країн світу. Задля більшої ефективності держави мають обирати пріоритетні напрямки, оскільки забезпечення кібербезпеки – це дуже велике поле для діяльності й без чітко визначеної пріоритетизації буде дуже важко реалізовувати власні амбіції та забезпечувати безпеку для країни саме на цифровому поприщі.

Зараз коли йде бурхливе встановлення світового порядку в кіберпросторі, стратегічним пріоритетом для світової спільноти є перш за все розробка ефективної та гнучкої законодавчої бази та дієвих механізмів, які будуть контролювати належне виконання цих правил. Ефективна законодавча база є основою стабільного розвитку та ключовим елементом підтримки стабільності й безпеки будь-якої держави. При цьому слід враховувати той факт, що зараз сфера цифрових технологій переживає бурхливий розвиток, з'являються нові технології та тенденції для подальшого розвитку як всієї сфери загалом, так і окремих технологій. Поява штучного інтелекту, блокчейн-технологій, великих даних та інших інновацій створює нові можливості для розвитку людства в усіх сферах життєдіяльності, але також це породжує нові ризики, зокрема кіберзлочинність, порушення приватності та етичні дилеми. Головною метою держав є баланс між тим, щоб регулювати використання цих технологій, тим самим захищаючи громадян від зловживань і одночасно стимулюючи розвиток інновацій.

Також стратегічним пріоритетом для держав є створення усіх умов

для того, щоб сприяти розвитку цифрових технологій, зокрема захисних, в межах своєї держави та бути конкурентноспроможними на світовій арені. Держави мають інвестувати у створення сучасних центрів моніторингу кіберзагроз, приділяти увагу та ресурси до розробки програмного забезпечення з метою захистити дані. В контексті цього, слідує також сприяти розвитку штучного інтелекту та долучати цю технологію для виявлення кібератак. Водночас необхідно забезпечити безпечність критичної інфраструктури – енергетичних, фінансових, медичних і транспортних систем, які найчастіше стають цілями хакерів.

Підвищення кіберграмотності населення. Цей аспект також є дуже важливим, оскільки більшість кібератак націлені на використання прогалин в наслідок людського фактора, зокрема на використання фішінгових листів або соціальної інженерії. Освіта у сфері кібербезпеки, охоплює такі заходи як проведення тренінгів для державних службовців і бізнесу, а також інформаційні кампанії для населення сприятимуть мінімізації ризиків.

Міжнародна співпраця. Всі ми живемо на одній планеті й потрібно вчитися співіснувати разом та вчитися ефективно співпрацювати. Кіберпростір на відміну від звичного не має кордонів, тому держави повинні об'єднувати зусилля для обміну інформацією про загрози, спільного розслідування кібератак та створення й забезпечення глобальних норм поведінки у кібернетичному просторі.

Підбиваючи підсумки, можна сказати, що держави мають бути зараз як ніколи відкритими до нового та проявляти ініціативу до розвитку цифрових технологій, які можуть сприяти загальному розвитку країни, розширенню можливостей та розбудовувати спроможність захистити позитивну тенденцію та стабільність цих процесів. Зрештою, кіберготовність – це не просто технічний аспект безпеки, а багатовимірний підхід, який охоплює технології, освіту, законодавство та міжнародну співпрацю.

3.2 Міжнародна співпраця

Усі ми живемо на одній планеті, тому співпраця є основним з найдієвіших шляхів аби зберігати та підтримувати мир, як на землі, на морі, в повітрі та космосі, так й в кіберпросторі. Міжнародна співпраця в контексті вдосконалення кібербезпеки у геополітичній стратегії є дуже важливою. Це може бути більш ґрунтовніший обмін наявною базою знань та досвідом, сумісна розробка міжнародної нормативної бази та контроль аби усі актори дотримувалися встановлених законів, таким чином, буде легше забезпечити стабільний глобальний простір в цифровому середовищі, оскільки це буде спільна праця.

Глобальні стандарти необхідні для уніфікації підходів до кіберзахисту. На сьогоднішній день кожна країна розвиває власне бачення та законодавче регулювання у сфері кібербезпеки, що призводить до нерівномірного рівня захисту. Уніфікація стандартів дозволить країнам ефективніше співпрацювати, обмінюватися інформацією про загрози та координувати дії під час кризових ситуацій. Зокрема, міжнародні стандарти можуть визначати єдині правила для зберігання даних, захисту критичної інфраструктури, а також відповідальності за кібератаки.

Розробка глобальних норм поведінки у кіберпросторі можна розглядати, як окремий напрямок міжнародної співпраці, що може сприяти запобіганню конфліктів між державами. Кібератаки доволі часто використовуються як інструмент геополітичного тиску, що своєю чергою може призводити до дестабілізації міжнародного порядку. Прийняття універсальних норм, що за своєю подобою будуть схожі на Женевські конвенції, але вже для кібернетичного простору, допоможе створити механізми запобігання до використання кібератак в якості засобу агресії. Як приклад, можна розробити такі норми, що могли б забороняти атаки на

лікарні, енергетичні системи чи інші об'єкти, від яких залежить життя людей.

Також міжнародна співпраця може сприяє обміну технологіями та знаннями, що дуже цінно в наш час. Багато країн, особливо ті, що тільки розвиваються, не мають достатньої кількості ресурсів, аби побудувати ефективну кіберзахисну інфраструктуру. Спільні ініціативи у сфері навчання потрібних для кіберзахисту спеціалістів, створення центрів моніторингу та розробки сучасного програмного забезпечення дадуть змогу посилити кібербезпеку у глобальному масштабі.

Створення та розвиток глобальних стандартів сприятиме захисту прав людини у цифровому вимірі є ще одним напрямком для спільної роботи для країн. Кібербезпека має враховувати питання конфіденційності, свободи слова та права на доступ до інформації. Недостатнє регулювання або надмірне втручання держав у приватні дані громадян може призводити до певних зловживань. Тому міжнародні стандарти мають збалансувати питання безпеки та захисту особистих прав.

Важливим прикладом міжнародної співпраці у сфері захисту кібернетичного простору є ініціативи ООН, зокрема Група урядових експертів з питань кібербезпеки, а також Будапештська конвенція про кіберзлочинність. Однак, це не означає, що цього достатньо. Треба рухатися далі та набирати більші оберти у розвитку в цій сфері, шляхом залучення більше країн, розробляти чіткіші механізми імплементації стандартів і створювати інституції, які будуть мати змогу дієво забезпечувати їх виконання.

У контексті міжнародної співпраці НАТО та ООН виступають ключовими платформами для взаємодії між державами, пропонуючи механізми колективної безпеки, дипломатії та розвитку.

Платформа НАТО: може сприяти посиленню безпеки та колективного захисту. НАТО є однією з найефективніших та вагомих

систем колективної оборони. Її основною метою виступає забезпечення безпеки країн-учасниць через принцип «один за всіх і всі за одного». У сучасному світі роль Північноатлантичного альянсу значно розширилася: організація не лише відповідає за військові загрози, а й протидіє гібридним загрозам, зокрема кібератакам і пропаганді.

Роль ООН: виступає як універсальна платформа для дипломатії та миру. Організація Об'єднаних Націй є глобальним майданчиком для розв'язування міжнародних питань, що охоплюють сфери безпеки, прав людини, охорони довкілля та економічного розвитку. ООН забезпечує баланс інтересів між різними країнами та думками в певних ситуацій, незалежно від їхнього розміру чи військового потенціалу.

Синергія НАТО та ООН: спільна відповідь на виклики. Попри різні функції та структури організацій, НАТО та ООН активно співпрацюють задля досягнення спільних цілей. У боротьбі з тероризмом обидві організації об'єднують свої ресурси заради запобігання радикалізації, забезпечення стабільності та підтримки держав, які стали жертвами терористичних атак. Тимпане, що сучасні глобальні виклики, такі як зміни клімату або пандемії, це вимагає зусилля як військових альянсів, так і дипломатичних організацій. НАТО може забезпечити логістику та технічну підтримку, а ООН своєю чергою може надати дипломатичний супровід і координацію ресурсів.

Таким чином, розробка глобальних стандартів для кібербезпеки є одним із найважливіших завдань міжнародної спільноти. Це дозволить не лише захистити цифрову інфраструктуру, а й забезпечити мир і стабільність в кібернетичному просторі. Крім того, зміцнення взаємодії між державами через платформи НАТО та ООН є допоміжним засобом задля досягнення сталого процвітання та глобальної стабільності.

3.3 Роль приватного сектора у зміцненні кібербезпеки

У сучасному цифровізованому світі кібербезпека стала однією з найважливіших аспектів національної стратегії, щодо забезпечення безпеки в країні. Зростаюча кількість кібератак, спрямованих як на державні установи, так і на приватні організації, ця тенденція вимагає впровадження нових підходів до захисту цифрових активів. У цьому контексті приватний сектор, зокрема ІТ-компанії, відіграє ключову роль у забезпеченні ефективної кібербезпеки. Роль приватного сектора у зміцненні кібербезпеки на рівні всієї країни є дуже ваговою. На це є декілька причин, що робить приватний сектор важливим союзником у боротьбі з кіберзагрозами.

Технологічний розвиток. Приватні ІТ-компанії є двигуном технологічного прогресу. Вони створюють програмне забезпечення, хмарні сервіси, інструменти для аналізу даних, а також системи штучного інтелекту. Оскільки більшість критично важливих цифрових інфраструктур належить саме приватним компаніям, вони володіють унікальними знаннями, ресурсами та експертизою для виявлення та нейтралізації кібератак. Наприклад, такі корпорації, як-от Microsoft або Google, на регулярній основі надають інструменти для кіберзахисту, розробляють оновлення безпеки та здійснюють моніторинг потенційних загроз у міжнародному масштабі.

Одночасно з тим, приватні компанії мають прямий економічний інтерес у зміцненні кібербезпеки. Репутаційні втрати через витік конфіденційних даних або наявність збоїв в системі можуть бути катастрофічними. Це стимулює компанії інвестувати в інновації та розвиток захисних технологій, які можуть бути корисними й для державного сектору.

Ефективна співпраця між країнами та приватним сектором є базисом надійної кібербезпеки. Такі партнерства дозволяють об'єднати зусилля для створення інноваційних рішень, обміну інформацією про загрози та

формування загальноприйнятих стандартів безпеки. Одним із прикладів успішної співпраці між державою та приватним сектором можна розглядати програму Microsoft Security Intelligence, яка об'єднує дані від сотень організацій для створення глобальної мережі моніторингу кіберзагроз.

Але попри переваги партнерства, слід зазначити, що є й чимало викликів. Одним із них є відмінності у пріоритетах держав та бізнесу. Якщо уряди прагнуть до забезпечення національної безпеки, то приватні компанії зосереджуються на прибутках і захисті інтересів клієнтів. Іншим викликом можна окреслити конфіденційність даних: компанії не завжди готові передавати державним органам інформацію, побоюючись витоків або зловживань. Однак ці виклики можна подолати шляхом розробки чітких правових рамок, які будуть гарантувати захист прав обох сторін.

Інвестиції у розвиток новітніх технологій в контексті кібербезпеки. Приватний сектор, зокрема ІТ-компанії, відіграє провідну роль у розробці та розвитку новітніх рішень для зміцнення кібербезпеки. Інвестиції у технології, такі як штучний інтелект та блокчейн, стають основою для ефективного захисту даних та цифрових інфраструктур.

Штучний інтелект, вже станом на сьогодні демонструє свій потенціал у протидії кіберзагрозам. Завдяки алгоритмам машинного навчання ця технологія здатна до аналізу величезних обсягів даних, виявляючи при цьому аномалії, які можуть свідчити про кібератаку. Наприклад, системи на базі ШІ автоматично виявляють підозрілу активність у мережах і мають змогу попереджати про можливі загрози до того моменту, як вони заподіяли шкоду. Інвестиції приватного сектора у розвиток штучного інтелекту дали змогу створити такі рішення, як системи розпізнавання фішингових атак чи програмне забезпечення для автоматизованого реагування на інциденти.

Блокчейн, що відомий як технологія, що лежить в основі криптовалют, також має великий потенціал у сфері кібернетичної безпеки. Головна перевага цієї розробки в тому, що вона має децентралізовану

природу, яка забезпечує високий рівень захисту даних. Інформація, яка зберігається у блокчейні, розподіляється між багатьма вузлами мережі, що робить її майже неможливою для підробки чи викрадення.

Приватний сектор активно інвестує свої ресурси у впровадження блокчейну для захисту критичної інформації. Як приклад можна навести те, що компанії використовують блокчейн для забезпечення безпеки транзакцій, захисту персональних даних і створення незламних систем ідентифікації. Одним із прикладів також є блокчейн-платформи, які дозволяють безпечно обмінюватися інформацією між державними й приватними організаціями.

Переваги інвестицій у розвиток цифрових технологій. Приватні компанії мають унікальну можливість швидко надавати реакцію на появу кіберзагроз завдяки своїм ресурсам та інноваційному потенціалу. Інвестиції у штучний інтелект та блокчейн забезпечують не лише розвиток нових рішень і можливостей, а загальне підвищення рівня безпеки у світі. Водночас такі технології сприяють зниженню витрат ресурсів на боротьбу з кіберзлочинністю, автоматизуючи процеси та підвищуючи результативність заходів спрямованих на забезпечення безпеки.

Однак, окрім переваг, також є й виклики. Той самий ШІ потребує великих обсягів даних для навчання, що як наслідок призводить до підвищення ризиків для конфіденційності. Блокчейн, й безпечний, є енерговитратним і потребує складної інтеграції у наявні системи. Крім того, кіберзлочинці також використовують новітні розробки для атак, що вимагає постійної уваги до вдосконалення захисних механізмів.

Можна сказати, що інвестиції приватного сектора у розвиток штучного інтелекту та блокчейну відкривають нові горизонти як у сфері кібербезпеки, так і в загальному цифровому просторі. Ці технології не лише допомагають ефективніше боротися з кібератаками, а й закладають основу для створення більш безпечного цифрового середовища. Не зважаючи на

виклики, потенціал таких інновацій є просто величезним, і саме приватний сектор є рушійною силою для їх створення, вдосконалення та впровадження.

ВИСНОВОК

Кібербезпека є фундаментальним елементом сучасної геополітики, що визначає рівень національної безпеки, впливає на міжнародну стабільність і формує нові правила взаємодії держав у цифровому просторі. У контексті глобальної цифровізації, кіберпростір став полем, де розгортається як економічна конкуренція, так і політична боротьба. Розглядаючи основні аспекти кібербезпеки, можна виділити кілька ключових тем, які ілюструють її важливість у сучасному світі.

Перш за все, кібербезпека відіграє важливу роль у забезпеченні національної безпеки. Інформаційні та комунікаційні технології інтегрувалися в критичну інфраструктуру, урядові установи, військову сферу та повсякденне життя громадян. Вразливості цих систем можуть створити значні ризики для функціонування держави, економіки та соціальної стабільності. Український досвід протидії кібератакам, наприклад, атаки типу Petya/NotPetya чи втручання в енергетичну систему, демонструє, що кіберзагрози можуть мати катастрофічні наслідки, які впливають не лише на окремі сектори, але й на національну безпеку в цілому.

Еволюція кіберзагроз, таких як фішинг, DoS-атаки, використання шкідливого програмного забезпечення та маніпуляції нульового дня, створює нові виклики для держав та міжнародної спільноти. Відносно новою формою боротьби є інформаційні війни, що включають пропаганду, поширення фейкових новин і втручання у внутрішні справи інших країн. Такі дії можуть непомітно впливати на громадську думку, що робить їх надзвичайно небезпечними.

Водночас кібербезпека стає інструментом міжнародної політики. Наприклад, протистояння між США та Китаєм в кіберпросторі ілюструє, як

технології стають ключовим фактором у геополітичній конкуренції. США зосереджують свої зусилля на зміцненні альянсів, таких як НАТО та ШІР 4, а також інвестують у розвиток власних технологій і міжнародну співпрацю. Китай, своєю чергою, наголошує на внутрішній безпеці, контролює інформаційний простір і активно експортує свої технології через ініціативу „Один пояс, один шлях”.

Особливе місце займають міжнародні альянси та співпраця у сфері кібербезпеки. НАТО та ЄС демонструють ефективний підхід до формування спільних стандартів кіберзахисту, обміну інформацією про загрози й координації зусиль у кризових ситуаціях. Синергія між цими організаціями дозволяє забезпечувати як оборонні, так і наступальні дії в кіберпросторі.

Україна також активно розвиває свої кіберспроможності, попри виклики, пов'язані з війною. Вдосконалення законодавства, створення спеціалізованих центрів, таких як CERT-UA, міжнародна співпраця з НАТО та ЄС, а також активна боротьба з дезінформацією є ключовими компонентами її кіберстратегії. Проте залишаються проблеми, зокрема нестача фахівців, недостатня інтеграція між секторами, технологічна залежність від іноземних розробників та прогалини в управлінні кіберпростором.

Для ефективного реагування на сучасні виклики у сфері кібербезпеки необхідно зосередитися на кількох стратегічних напрямках. Це включає створення гнучкої законодавчої бази, розвиток внутрішніх технологій, посилення міжнародної співпраці та підвищення кіберграмотності населення. Міжнародна спільнота також повинна розробити єдині стандарти кібербезпеки й механізми контролю за їхнім виконанням.

Приватний сектор відіграє важливу роль у зміцненні кібербезпеки. ІТ-компанії, зокрема, є джерелом інновацій у сфері захисних технологій, таких як штучний інтелект і блокчейн. Їхня співпраця з державними установами

дозволяє забезпечити обмін інформацією про загрози, створення нових технологій і формування стандартів безпеки. Проте важливо вирішувати конфлікти інтересів між державою і бізнесом, а також захищати конфіденційність даних.

Підсумовуючи, можна сказати, що кібербезпека є не просто технічним аспектом, а багатовимірною проблемою, яка охоплює технології, міжнародну співпрацю, законодавство й освіту. Її ефективний розвиток є запорукою стабільності, безпеки та процвітання у цифровому світі. Держави, які зможуть адаптуватися до нових викликів і використати можливості кіберпростору, отримають стратегічні переваги в глобальній конкуренції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Василенко, Л. (2021). Глобалізація та її вплив на культурні конфлікти. Наукові записки НаУКМА, 13, 67–76.
2. Василенко, П. Конфіденційність у дипломатичних відносинах. Львів: Світ, 2021. С. 56-68.
3. Гончаренко, Ю. Відкритість і чесність як основа дипломатичної етики. Харків: Промінь, 2023. С. 73-89.
4. Гриценко, А. (2020). Політичні аспекти боротьби з тероризмом. Український часопис безпеки, 4, 15–23.
5. Гриценко, А. (2020). Сучасні терористичні мережі: походження та структура. Український часопис безпеки, 4, 15–23.
6. Дьяків, В. І. (2021). Європейський Союз і боротьба з тероризмом: стратегічний підхід. Львів: Академія управління.
7. Іванов, П. С. Політична культура і дипломатична етика: порівняльний аналіз. Львів: Українська академія дипломатії, 2019.
8. Іннокентій III. Папські булли та грамоти. Рим: Ватикан, 2000.
9. Коваленко, Л. Глобалізація та етичні стандарти дипломатії. Харків: Новий друк, 2020.
10. Коваленко, О. (2019). Соціальні причини тероризму: аналіз ситуації в країнах, що розвиваються. Журнал соціальних досліджень, 2, 42–51.
11. Ковальчук, В. (2020). Міжнародна боротьба з тероризмом: стратегії та виклики. Харків: ХНУ ім. В. Н. Каразіна.
12. Кравченко, В. Ю. "Особливості приватизації політичного насилля в контексті трансформації легітимності державних інститутів." Вісник Дніпропетровського університету. Серія: Філософія. Соціологія. Політологія 22, вип. 24 (1) (2014): 79-87. [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vdufsp_2014_22_24\(1\)_15.pdf](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/vdufsp_2014_22_24(1)_15.pdf)

13. Кравчук, Л. Міжнародні етичні норми в дипломатії. Дипломатичний огляд. 2023. № 2. С. 14-25.
14. Мельник, А. (2018). Глобальна безпека та боротьба з тероризмом: досвід Європи та США. Львів: ЛНУ ім. І. Франка.
15. НАЦІОНАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ СТРАТЕГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
16. Павловська, М. (2019). Зовнішня політика в умовах глобальних загроз. Київ: Видавництво "Юридична практика".
17. Петренко, О. О. (2022). НАТО та боротьба з тероризмом: сучасні виклики та перспективи. Одеса: Одеський державний університет.
18. Петров П. Глобальна цифровізація та криза міжнародного демократичного легітимізму. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2025. Т. 8, № 1. С. 254–262. DOI: <https://doi.org/10.15421/342531>.
19. Петров П. Глобальна цифровізація як виклик та можливість для міжнародного демократичного порядку: політико-інституційний аналіз. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2025. Т. 17, № 1. С. 283–290. DOI: <https://doi.org/10.15421/352536>.
20. Петров П. Демократія онлайн: виклики і можливості політичної участі в умовах цифрової держави. Acta Securitatae Volynienses. 2025. № 5. С. 80–87. DOI: <https://doi.org/10.32782/2786-9385/2025-5-11>.
21. Петров П. Е-петиції, онлайн-консультації та цифрове голосування: вплив на реальні політичні рішення. Актуальні проблеми філософії та соціології. 2025. № 53. С. 246–250. DOI: <https://doi.org/10.32782/apfs.v053.2025.41>.
22. Петров П. Особливості трансформації політико-інституційних комунікаційних відносин з внутрішнім та зовнішнім середовищем під впливом процесу цифровізації. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2024. Т. 7, № 2. С. 160–166. DOI: <https://doi.org/10.15421/342455>.
23. Петров П. Роль соціальних мереж у формуванні політичної свідомості громадянина. Епістемологічні дослідження в філософії, соціальних і політичних науках. 2025. Т. 8, № 2. С. 180–188. DOI: <https://doi.org/10.15421/342555>.
24. Петров П. Технології сучасної зовнішньополітичної комунікації: загальна теоретична характеристика. Філософія та політологія в контексті

сучасної культури. 2021. Т. 13, № 2. С. 117–121. DOI: <https://doi.org/10.15421/352131>.

25. Петров П. Трансформація політичних інститутів у цифрову епоху: інновації, стабільність і криза довіри. Наукові праці Міжрегіональної Академії управління персоналом. Політичні науки та публічне управління. 2025. № 1(77). С. 129–133. DOI: [https://doi.org/10.32689/2523-4625-2025-1\(77\)-18](https://doi.org/10.32689/2523-4625-2025-1(77)-18).

26. Петров П. Цифрові інструменти участі як форма транскордонного політичного впливу. Науковий часопис «ПОЛІТИКУС». 2025. № 2. С. 230–234. DOI: <https://doi.org/10.24195/2414-9616.2025-2.34>.

27. Петров П., Вершина В., Головка І. Роль публічної дипломатії та парадипломатії як інструмент зміцнення політичних інститутів у цифровому вимірі. Філософія та політологія в контексті сучасної культури. 2024. Т. 16, № 2. С. 215–221. DOI: <https://doi.org/10.15421/352462>.

28. Петров П., Головка І., Котов І. Моделювання цифрової парадипломатії в глобальному просторі: стратегія нейтралізації інформаційних загроз. Empirio. 2025. Т. 2, спецвип. С. 92–101. DOI: <https://doi.org/10.18523/3041-1718.2025.2.s.92-101>.

29. Петров П., Грушка В. Географія цифрового впливу: технологічна трансформація демократії і зовнішньої політики. Публічне управління і політика. 2025. № 4(8). С. 1–8. DOI: <https://doi.org/10.70651/3041-2498/2025.4.13>.

30. Про рішення Ради національн... | від 26.08.2021 № 447/2021

31. Interplay of International Law and Cyberspace: State Sovereignty Violation, Extraterritorial Effects, and the Paradigm of Cyber Sovereignty

32. OP-CYBE190010 1..15

33. Security in Cyberspace in the Field of International Relations | Journal of Archives in Military Medicine | Full Text

34. Untitled-8

35. View of An Analysis of Cybersecurity Policies and Practices in Public Administration

36. View of EU Common Position on International Law and Cyberspace | Masaryk University Journal of Law and Technology

37. View of Militarization of Cyberspace and its Implications on National/International Security

38. View of The Cooperation Between EU and NATO in Response to Hybrid Threats